

АРАБ ТИЛИ ЛАФЗИЙ ИЗОФА БИРИКМАСИНИНГ ЎЗБЕК ТИЛИДА ИФОДАЛАШ МУАММОЛАРИ

(Холид ибн Абдуллоҳ ал-Азҳарийнинг “Тамрин ат-туллаб фи синоат
ал-эъроб” асари мисолида)

Абдупаттахов Жаҳонгир Миртуйчиевич

Тошкент давлат шарқшунослик университети

Таржимашунослик ва халқаро журналистика кафедраси ўқитувчиси

jahongir_abdupattaxov@tsuos.uz

jahon1124gir@gmail.com

Аннотация: Араб тилини ўзга тилда сўзловчиларга ўз юртларида ўргатиш масаласида тилшунос мутахассис учун белгиланган ва талаб қўйилган даражада тил салоҳияти ва гапириш кўникмаларини белгиловчи малакани ташкил этувчи лексик бойлик, грамматик қоидалар билан бир қаторда она тил гап таркиби қурилмасини таржима қилинаётган тил қоидаларига қўллашдаги услуб ва ёндашувларнинг аҳамияти соҳа мутахассислари учун ҳамиша долзарб масала бўлиб келган. Ушбу мақолада ўрганилаётган тилни тушиниш, лексик-семантик маъносини она тилда ифодалаш борасида бир неча йил ўзга тилда сўзловчи талабаларга араб тили фанидан сабоқ бериш давомида қилинган хулосалар ва мулоҳазалар ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: гап таркиби қурилмаси, лексик бирлик, музоф, музофун илайҳи, аслий ва лафзий изофа, сомий-ҳомий ва ўрол-олтой тил оиласи

Араб тилини лексик бойлиги ва қоидаларини ўрганиш баробарида ўзга тилда сўзловчиларга тил ўргатиш сабоқ берувчи устоз муаллимдан маълум даражада тил салоҳияти ва кўникмаларнинг шаклланган бўлишини талаб этади. Зеро, она тил гап таркиби қурилмаси – конструкциясини таржима қилинаётган тил қонуниятларига тўғридан-тўғри кўчириш орқали тушунтириб

бўлмаслиги шу соҳа мутахассислари учун бир ҳақиқат. Инчунин, муайян тилнинг қайси тиллар оиласига мансублигига қараб гапнинг таркибий қурилмаси қонуниятлари ё ўхшаш ёки ўзгача жиҳатларига кўра таснифланади. Ўрол-Олтой тиллар гуруҳига кирувчи ўзбек тилида эга-кесим қурилмасига хос “Аҳмад келди” содда гап таркиби африқа-осиё тиллар гуруҳига кирувчи араб тилида “келди Аҳмад” кесим-эга кўринишида қурилади.

Мослашган аниқловчи вазифасида келувчи сифат туркий тиллар гуруҳига мансуб ўзбек тилида аниқланмишдан аввал “ғайратли талаба” шаклида қўлланилса, ҳомий-сомий тиллар гуруҳига кирувчи араб тилида сифат бевосита аниқланмишдан кейин ёки у билан бирикиб келган сўздан кейин “талаба ғайратли”, “талабаи университет ғайратли” кўринишида келиши мумкин. Бу бирикма ўзбек тилида содда ёйиқ гап шаклига солинганда “Бу – ғайратли талаба” конструкциясини қабул қилса, араб тилида тамоман ўзгача тартибда “Бу – талабаи ғайратли” шаклида қурилади. Бу ўринда турли тиллар оиласига мансуб икки тилнинг гап таркиби орасидаги фарқлар яққол намоён бўлмоқда.

Ўзбек тилида мослашмаган (қаратқичли) аниқловчи ҳодисаси араб тилида унга хос гап таркибига мувофиқ тўғри қўлланиши алоҳида аҳамият касб этади. Она тилимизда “Алининг дўсти” лексик бирикмасида аввал қаратқичли аниқловчи, кетидан аниқланмиш келади. Бу лексик бирикма араб тилида “дўсти Алининг” шаклида тузилади.

Демак, бу мақолада кўтарилган масала – асл тилдаги лексик бирикма қурилмасини тўғри шакллантириш қоидаларини ўрганилаётган тилга татбиқ этишда ўрганувчида бир мунча қийинчилик туғдириши, тиллараро лексик бирликлар орасидаги фарқларни англаб бориш тил ўрганувчидан мунтазам машқ ва машғулотларни қанда қилмаслик талаб қилинади.

Устозга шу каби мушқил ва мураккаб ечимли конструкциялар ҳақида тўғри ва ишончли тасаввур ва билимни шакллантиришда талабага яқиндан ёрдамчи вазифадорлик масъулияти юклатилиши билан бир қаторда талабада

она тили ва ўрганилаётган тил хусусиятлари, гап конструкциясига оид қонуниятлар орасида ўхшаш ва фарқли жиҳатлар, шунингдек, иккала тилнинг синтаксис қоидалари тўғрисида ишончли тасаввур зехндан жой олишини қулайлаштирувчи, осонлаштирувчи усул ва ёндашувларни кашф қилиб бориши мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Ўқувчи зехнида изофа бирикмаси от + от бирикувидан юзага келиши ҳақида тушунча нисбатан осонроқ ўрин олади ва ундан “талаба қалами” бирикмаси мисолида – “قلم الطالب” шаклини ёдда сақлаш талаб қилинади. Музофнинг оқил-ғайри оқил, музаккар-муаннас, бирлик, иккилик ва тўғри ёки синиқ кўплик шаклида бирикиши инobatга олинса, бу мавзу анча мураккаб лексик ҳодиса экани, музоф илайҳи ҳам ўз навбатида жинс, сон, эъроб ва ҳолатда ўзгаришини қайд этилса бу мавзу 2-4 машғулотда эмас, бутун бошли 2 ҳафталик дарс жадвалидан ўрин олиши лозимлиги яққол кўриниб қолади.

Изофанинг иккала бўлаги аниқловчига эга бўлганда талабада яна бир жумбоқни ечишига тўғри келади. Ўзбекча “Ён қўшнимнинг янги машинаси” лексик иборада изофанинг ҳар иккала қисмига алоқадор аниқловчи тўғридан-тўғри аниқланмиши билан олди-кетин келиши ўзбек тилида қаратқичли аниқланмиш бирикмаси тил эгаси учун жўн ва одатийлиги билан тасаввурига сингиб кетгани баробарида худди шу бирикма араб тилида гапнинг таркиби “машинаи қўшнимнинг ён янги” – “سيارة جاري القريب الجديدة” шаклида бутунлай ўзгача таркибда қурилиши ўзбек ўқувчиси учун ўзлаштириш анча мураккаб ва муайян вақтни талаб қиладиган ҳодиса ҳисобланади. Мазкур арабий бирикма таркибидан аввало изофа бирикмаси, кетидан бирикма аниқловчилари изофа ясовчилари кетма-кетлигида жинс, сон, эъроб ва ҳолатга риояси қилинган ҳолда келиши маълум бўлади.

Бу лисоний бирикмани долзарблиги шундаки, гап қурилиши ўхшашлиги нуқтаи назардан тили туркий тиллар гуруҳига кирувчи ўзбек ўқувчиси олдида фонетик, семантик, лексик ва синтактик таркиб жиҳатидан бутунлай ўзгача

лисоний гап қурилмасини ўзлаштириш вазифасини уйддалаш масаласи ўта муҳимдир.

Юқорида келтирилган мулоҳазаларга таянган ҳолда айтиш мумкинки, аввало ўқувчи зехнида сифат тушунчаси шакллантирилиши, кетидан маънавий (аслий, ҳақиқий) изофа тушунчаси мустаҳкамланиши юқорида баён этилган мақсадга хизмат қилади. Мослашган аниқловчини қаратқичли аниқловчидан фарқловчи синтаксис белгилари талаба томонидан пухта ўзлаштирилши баробарида аниқловчи вазифасида келувчи сифат ҳақида берилган тушунчага қўшимча равишда сифат ҳам изофа таркибида сифат + от шаклида бирикувга кириши ҳақида тушунча батафсил ёритилиши айна муддаодир. Талаба учун мослашган аниқловчи аниқланмишга тўртта кўрсаткичда тобеълиги ҳақида шаклланган тушунчани бу ўринда ортиқча машаққатсиз қўллашга имкон беради. Демак, “Хушрўй бир кишини кўрдим” синтаксис гап араб тилида “кўрдим кишини хушрўй” – “رأيت رجلاً حسنَ الوجهِ”, аниқ ҳолатда “رأيت الرجلَ الحسنَ الوجهِ” шаклида таркиб топиши талаба учун катта янгилик бўлмайди.

Талабада шаклланган малака негизида “كتاب الطالب” бирикмаси – изофа, “كتاب مفيد” бирикмаси эса мослашган аниқловчи деган тушунча зехнида мустаҳкам фикрга айланади.

Тилшунос олим Зайниддин Холид ибн Абдуллоҳ ал-Азҳарий (х.838-905й/м.1434-1499й.)нинг “Тамрин ат-туллаб фи синоат ал-эъроб” (Талабаларда ифодали ўқиш санъатини чиниқтириш) номли араб тили синтаксисига оид асарида изофа ва наът (сифат) категориялари синтактик-семантик нуқтаи назардан батафсил ёритилган. Бу асар бошқа бир тилшунос олим – Ибн Моликнинг “Ал-Алфия” манзумасига битилган шарҳ бўлиб, унда асл матннинг ҳар бир сўзи грамматик нуқтаи назардан таҳлил қилинган: сарф ва наҳв томонлама кўриб чиқилган. Муаллиф асарни шарҳлашда бошқа тилшунос-шарҳловчилардан фарқли йўлни танлаган. Асл матнда берилган байтлар таркибидаги ҳар бир лексик бирлик қавс ичига олинган ҳолда ягона

матн таркибида шарҳлаб борилган. Айтиш мумкинки, асарда “Ал-Алфия” матни сақлаб қолинган ҳолда янги мустақил матн ижод қилинган.

Ибн Молик томонидан ёритилган масалалар, ажратилган боблар номи ва тартиби бузилмаган ҳолда издоши тарафидан баён қилинган ва асл матннинг таҳлилида таянч вазифасини бажарувчи янгича мустақил ёндашувга асосланган манба юзага келган. Буни асарнинг номлашидан ҳам яққол сезиш мумкинки, унга шарҳ номи қўлلامасдан “Талабаларда ифодали ўқиш санъатини чиниқтириш” деб аталган. Асар синтаксис мунозаралар билан бойитилган: ҳижрий 8-асргача яшаб ўтган ал-Макудий каби тилшунос олимларнинг илмий қарашлари таҳлилига кенг ўрин берилган. Ал-Азҳарий ижодини ўз даврида мадрасаларда сабоқ берилган, илмий доираларда баҳсу мунозаларга боис бўлган грамматик асарларда учрайдиган жумбоқли иборалар ва шарҳи нўноқ сўзларга илмий ойдинлик киритишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган ўрта асрларда яшаб ўтган, фаолияти сермахсул, етук тилшунос аллома қиёфасида гавдаланганини кўришимиз мумкин. Ҳозирги кунга қадар тилшунос алломанинг ижод қалами маҳсули ўлароқ 14та асар борлиги аниқланган.¹ Жумладан, Ибн ал-Ҳожибнинг “Ал-Кофия”, Замахшарийнинг “Ал-Ажрумийа”, Абдурахмон Жомийнинг “Ал-Фаваид аз-зияийя” асарларига ёзган таълиқ, ҳошия ва шарҳлари тадқиқотчилар диққатини ўзига ҳамон тортиб келмоқда.

Миср “Матбаа ал-хайрия” босмаҳонасида ҳ.1310 йилда чоп этилган тошбосма нусханинг 67-бетида изофа (мослашмаган аниқловчи), 85-бетида наът (мослашган аниқловчи) ҳодисалари морфологик ва синтаксис таҳлил қилинган. Мунозара ба баҳсга туртки бўладиган масалаларга ҳам ўрин берилган. Аммо бу каби анъанавий матнлар араб тилини бошланғич ва давом эттирувчиларга охирлик қилади, аниқроғи, тил мутахассиси бўлиб шаклланаётган ёш тилшуносларга мўлжалланган грамматик асардир.

XIX асрда Ўвропа ва совет шарқшунослик мактабида шаклланган ёндашув: изофани икки турга – ҳақиқий ва шаклийга фарқлаб сабоқ беришдан

кўра асл ва ўрганилаётган тилларнинг гап қурилиш таркиби хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда изофа бўлимида маънавий (ҳақиққий, аслий) изофа мавзуси баёни билан чекланиш, шаклий (лафзий) изофани эса мослашган аниқловчи вазифасини бажарувчи сифат бўлимида баён этилиши ўзга тилда сўзлашувчиларда араб тилини тушиниш, тезроқ англаб етиш ва ўзлаштиришда ўзига хос қулайлик ва енгиллик сари ташланган навбатдаги қадам бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдулкарим ал-Асъад. Ал-васит фи тарих ан-наҳв ал-арабий. Дар аш-шурук лин-нашр ват-тавзеъ. – ар-Риёд. 1-нашр. Б.227-228.
2. Зайниддин Абул Валид Холид ал-Азҳарий. Тамрин ат-туллаб фи синоат ал-эъроб. Матбаат ал-хайрия. – Миср. х.1310й. Б.156.
3. Умар Ризо Каҳҳола. Муъжам ал-муаллифин. Мактабат ал-мусанна. – Байрут. Дар ихё ат-турос ал-арабий. 4-жуз. Б.96
4. J.M.Abdupattaxov. ““Alfiya”ga oid sharhlarda tilshunoslik masalalari”. “XXI asr: fan va ta’lim masalalari” ilmiy elektron jurnali. №3, 2021 yil. ISSN: 2181- 9874 SJIF 2021: 6.23
5. J.M.Abdupattaxov. “Arab tilshunosligining rivojlanish bosqichlari”. O‘zbekiston tarjimashunoslari forumi. Ilmiy maqolalar to‘plami. 2021. 113-118 Б.

INTERNET MANBALARI:

www.sharqjurnali.uz

<https://dumsk.com/musulmanam/lichnosti-v-islame/6583-ibn-malik-al-andalusi.html>

<https://ar.m.wikipedia.org/wiki>

<https://ybomar.com/2018/10/06/>

أهم 10 شروح تراثية لألفية ابن مالك – مدونة يوسف بن عمر

<https://ybomar.com/2018/10/06/>

أهم 10 شروح تراثية لألفية ابن مالك – مدونة يوسف بن عمر

ⁱ Умар Ризо Каҳҳола. Муъжам ал-муаллифин. Мактабат ал-мусанна. – Байрут. Дар ихё ат-турос ал-арабий. 4-жуз. Б.96